

Guía de Comunicación Efectiva Sostenible

SCOUTS[®]

Construir un Mundo Mejor

ASDE

España

Índice

Introducción

Los pilares fundamentales de la comunicación efectiva

Nuestra filosofía

¿Qué queremos transmitir?

Estrategias de comunicación para cada público objetivo

Perfil del responsable de comunicación

Comunicación Externa

Prensa

Correos

Redes Sociales

Facebook

Instagram

TikTok

Fotos y videos para redes sociales

Comunicación interna

ASDE como apoyo

Como comunicarnos de manera efectiva

Gestión de crisis y comunicación de riesgos

Evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación

Introducción

La comunicación como pilar fundamental del movimiento scout

La comunicación efectiva es un elemento esencial para el éxito de cualquier organización, y el Movimiento Scout no es una excepción. Una estrategia de comunicación sólida permite a ASDE:

- **Fortalecer su identidad y misión:** Comunicar de manera clara y consistente los valores, principios y objetivos del Movimiento Scout ayuda a consolidar su identidad y a conectar con las personas que comparten sus ideales.
- **Mejorar la colaboración interna:** Una comunicación fluida y transparente entre los diferentes niveles de la organización, desde los Scouts hasta los dirigentes, voluntarios y personal de apoyo, es fundamental para trabajar en equipo de manera eficiente y lograr los objetivos comunes.
- **Incrementar la visibilidad y el impacto:** Una comunicación estratégica y efectiva ayuda a ASDE a aumentar su visibilidad en la comunidad, atraer nuevos miembros y colaboradores, y dar a conocer el impacto positivo de su trabajo.
- **Gestionar las crisis de manera eficiente:** Tener un plan de comunicación claro y efectivo es crucial para afrontar situaciones de crisis de manera adecuada, minimizar su impacto y proteger la reputación de la organización.

En definitiva, una comunicación efectiva es esencial para que ASDE pueda cumplir con su misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un mundo mejor.

Objetivo de la Guía de Comunicación Efectiva para ASDE

Esta guía tiene como objetivo proporcionar a ASDE un marco y herramientas prácticas para desarrollar e implementar una estrategia de comunicación efectiva, transparente y sostenible. La guía está diseñada para fortalecer la comunicación en todos los niveles de la organización para alcanzar las siguientes metas:

- Ayudar a comunicar de manera clara, consistente y atractiva los valores, principios y objetivos del Movimiento Scout.
- Tratar de fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad entre los miembros de ASDE.
- Establecer canales de comunicación fluidos y transparentes entre los diferentes niveles de la organización.
- Optimizar la gestión de proyectos, eventos y actividades del Movimiento Scout.
- Posicionar a ASDE como asociación de educación no formal líder en la formación integral de niños y jóvenes.
- Ampliar el alcance de las actividades y programas del Movimiento Scout.
- Establecer un protocolo de gestión de crisis claro y efectivo.
- Utilizar los recursos de manera responsable y eficiente para la comunicación interna y externa.
- Implementar prácticas sostenibles en la comunicación, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos.

En resumen, la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible para ASDE busca establecer un marco estratégico y herramientas prácticas para que la organización pueda comunicarse de manera efectiva, transparente, responsable y sostenible, contribuyendo así al logro de sus objetivos y al fortalecimiento del Movimiento Scout.

Pilares fundamentales de la comunicación efectiva

La comunicación efectiva es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización, y el Movimiento Scout no es una excepción. Una estrategia de comunicación sólida permite a ASDE fortalecer su identidad y misión, mejorar la colaboración interna, incrementar su visibilidad e impacto, gestionar las crisis de manera eficiente y promover una cultura de comunicación transparente, responsable y sostenible.

Para que la comunicación sea efectiva, es fundamental que se base en ciertos pilares fundamentales:

- 1. Claridad:** Utilizar un lenguaje sencillo y adaptado al público objetivo. Esto implica evitar tecnicismos y jerga especializada que puedan resultar confusos para algunos públicos.
- 2. Transparencia:** Esto implica brindar información completa, veraz y oportuna a todos los públicos, incluso cuando se trata de noticias o situaciones difíciles. La transparencia genera confianza y credibilidad, lo cual es fundamental para la reputación de la organización.
- 3. Coherencia:** Esto implica que la información que se transmite en diferentes momentos, por diferentes personas y a través de diferentes canales debe ser la misma. La coherencia en la comunicación evita confusiones, refuerza el mensaje y proyecta una imagen sólida y confiable de la organización.
- 4. Respeto:** Esto implica utilizar un tono amable y cordial en todas las interacciones, evitando lenguaje discriminatorio u ofensivo. Es importante reconocer las diferentes perspectivas y culturas para que la comunicación sea inclusiva y respetuosa. El respeto fomenta un ambiente positivo y constructivo para el diálogo y la colaboración.
- 5. Empatía:** Esto implica adaptar el mensaje según las diferentes perspectivas y culturas, mostrando sensibilidad y comprensión hacia los sentimientos y emociones de las personas. La empatía permite conectar con los públicos de manera más profunda, generar confianza y construir relaciones duraderas.
- 6. Bidireccionalidad:** Esto implica crear espacios para que las personas puedan expresar sus ideas, opiniones y preocupaciones, y responder a sus comentarios y sugerencias de manera oportuna y efectiva. La bidireccionalidad permite un intercambio fluido de información, enriquece el proceso de toma de decisiones y fortalece la participación de todos los miembros de la organización.

Los pilares fundamentales de la comunicación efectiva son esenciales para que ASDE pueda alcanzar sus objetivos y fortalecer su posición como una organización líder en el Movimiento Scout. Al implementar estos principios en su estrategia de comunicación, ASDE podrá consolidarse como una organización transparente, confiable y comprometida con la formación integral de niños y jóvenes.

Nuestra filosofía

Misión

“Contribuir a la educación y al desarrollo de personas críticas, principalmente durante la infancia y la juventud, a través de un sistema de valores basado en la promesa y la ley scout, para que las personas crezcan con unas capacidades que les permitan desarrollarse como adultas con un nivel de autonomía y liderazgo amplios, al objeto de contribuir a crear un mundo mejor”.

Visión

Para 2027, ASDE Scouts de España será un movimiento con implantación en todo el territorio, referente en nuestra sociedad en la educación no formal y en el ocio en el tiempo libre para la infancia y la juventud, que resulte ejemplo de servicio a la sociedad por su compromiso con un cambio social y ambiental y por la acción de su voluntariado, siendo especialmente reconocida por liderar y defender propuestas de participación infantil y juvenil.

Valores

Los valores estratégicos representan las convicciones o la filosofía del Movimiento Scout respecto a qué nos llevará a una mejor gestión, en todos los ámbitos, considerando tanto el presente como el futuro, y son la fuerza que lleva adelante la Misión y la Visión declaradas. Todo lo que nos aporta una ventaja competitiva consistente, en términos sociales, se traduce en un valor estratégico de ASDE Scouts de España. Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al desarrollar la estrategia.

Nuestros pilares básicos para la educación en valores son:

- **Educar en la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad personal y social**, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio.
- **Promover aquellos valores espirituales**, inherentes a la persona, que ayuden a superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la formación de la personalidad.
- **Despertar el espíritu crítico, transformador y participativo**, respetando la libertad personal y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y opciones que la sociedad presenta para, posteriormente, elegir una opción de vida.
- **Impulsar la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad**, promoviendo la interrelación y defensa del medio ambiente y estimulando acciones de cooperación y servicio a los demás.
- **Empoderar a la infancia y la juventud**, dándoles herramientas que faciliten el diálogo intergeneracional como elemento importante en la dinámica del Escultismo, para construir un mundo mejor.

¿Cómo podemos usarlo?

La Misión, Visión y Valores nos permite expresar los ideales y el trabajo del Movimiento Scout, más concretamente de nuestra asociación ASDE, en un solo vistazo.

Nuestra Misión es educar a los jóvenes para que desempeñen un papel activo en la sociedad, con esto queremos dejar marcada nuestra gran idea.

Nuestra Visión en resumidas cuentas es “Construir un Mundo Mejor”, más concretamente nuestro lema.

Nuestros Valores expresan de manera un poco más extensa que impronta queremos dejar en la sociedad y la juventud española.

¿Qué queremos transmitir?

Para poder transmitir correctamente lo que somos tenemos que ser conscientes de cuales son nuestras fortalezas y exprimir las de manera que consigamos llegar y conquistar a la gente que no nos conoce o tiene una idea equivocada de nosotros. Para lograr esto lo más importante es primero preguntarnos, ¿quienes somos? Podemos pensar que es una pregunta difícil, pero nos la tenemos que preguntar todos y tratar de llegar a acuerdos para poder definirnos, por eso mismo tenemos que definirnos según nuestras fortalezas y conocernos a fondo para transmitir las, ya sea a través de las redes o cuando hablamos con una persona.

Sabiendo esto, nuestras tres fortalezas son las siguientes:

Comprometidos

Tenemos que siempre transmitir nuestros fuertes compromisos con el medio ambiente y la sociedad. Y os estareis preguntando, ¿cómo lo transmitimos? Pues es muy importante hacerlo no solo hablado, si no a través de acciones y fotografías que queden para la posteridad demostrando nuestros fuertes compromisos.

Tenemos cuatro grandes compromisos:

- **Social**, nos manifestamos abiertamente a favor de la cooperación y la unidad entre los pueblos.
- **Medioambiental**, nos manifestamos abiertamente a favor de la defensa de la Naturaleza, trabajando en su protección y promoviendo los aspectos que sensibilicen a la sociedad en este proceso, así como frente a cualquier agresión en su contra.
- **Con la salud**, apostamos por la promoción de la salud en sus distintos ámbitos, el respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas.
- **Espiritual**, apostamos por la adquisición de un conocimiento profundo y una comprensión personal de la propia dimensión espiritual. Supone un ejercicio de reflexión, búsqueda y cuestionamiento, a través de los cuales, ser scout supone establecer una escala de valores propia.

Atrayentes

Siempre a través de actividades atrayentes, no solo hay que demostrar que somos emocionantes, tenemos que demostrar que siempre estamos activos y dispuestos a realizar grandes actividades. Adaptando las actividades a los tiempos pero consiguiendo dejar una huella en los jóvenes con actividades que no pueden realizar en cualquier otro lugar.

Potenciadores

Nosotros como parte de la asociación juvenil más grande del mundo nos definimos como potenciadores sociales, potenciando a cada persona individualmente a través del trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo. Potenciamos el aprender haciendo, esto lo hacemos dando pequeñas responsabilidades dependiendo de la edad y las capacidades personales de cada uno. Haciendo que seamos pioneros en esta educación no formativa.

Estrategía de comunicación para cada público objetivo de ASDE

Una estrategia de comunicación efectiva debe considerar las características y necesidades de cada público objetivo para establecer un diálogo significativo y lograr los objetivos deseados. En este capítulo, trataremos de detallar las estrategias de comunicación específicas para cada uno de los públicos clave de ASDE:

Scouts: Una persona que ya lleva tiempo en el movimiento y lo conoce, puede tratarse desde niños hasta adultos. Para ellos se pueden seguir las siguientes estrategias:

- **Utilizar un lenguaje sencillo y atractivo:** Adaptar el lenguaje a la edad y nivel de comprensión de los Scouts, utilizando juegos, dinámicas, actividades interactivas y un tono entusiasta.
- **Fomentar la participación activa:** Crear espacios de diálogo e intercambio donde los Scouts puedan expresar sus ideas, opiniones y experiencias. Utilizar herramientas como encuestas, foros en línea y redes sociales para fomentar la participación virtual.
- **Utilizar canales de comunicación accesibles:** Utilizar redes sociales populares entre los jóvenes, plataformas de mensajería instantánea, reuniones presenciales, campamentos y eventos juveniles.

Familias: Esta puede ser uno de los target mas imponentes, ya que no todos estan acostumbrados a tratar con familias, nuestro objetivo con ellos es mantenerlos informados sobre actividades, eventos y proyectos que esten desarrollando sus hijos. De esta manera fortaleceremos la relación y la confianza de la organización con las familias, para ello es importante tener en cuenta lo siguiente:

- **Comunicación regular y transparente:** Brindar información clara, precisa y oportuna sobre las actividades de ASDE a través de canales como correos electrónicos, boletines informativos, página web y redes sociales.
- **Reuniones informativas:** Organizar reuniones presenciales o virtuales con los padres y tutores para informar sobre los objetivos, programas y actividades de ASDE, y responder a sus preguntas e inquietudes.
- **Canales de comunicación bidireccionales:** Crear canales de comunicación que permitan a los padres y tutores interactuar con ASDE, como buzones de sugerencias, formularios de contacto y redes sociales.
- **Participación activa:** Involucrar a los padres y tutores en las actividades de ASDE como voluntarios, colaboradores o asistentes a eventos.

Medios de comunicación: Es complicado comunicar con los medios de comunicación, pero la importancia que tiene no se puede mirar. A través de la comunicación con medios de comunicación podemos posicionar ASDE como organización lo cual tiene un gran valor, pudiendo transmitir a la sociedad los valores y la misión del escultismo.

- **Establecer relaciones con periodistas:** Establecer relaciones de confianza con periodistas y editores de diferentes medios de comunicación para facilitar el acceso a la información.
- **Generar contenido informativo:** Generar contenido informativo de interés para los medios de comunicación, como notas de prensa, artículos de opinión, entrevistas y reportajes sobre las actividades de la organización.
- **Utilizar las redes sociales:** Utilizar las redes sociales para difundir información, interactuar con los usuarios y generar conversación en torno a los valores y actividades del Movimiento Scout.

Entidades públicas y privadas: Es muy importante promover la colaboración con entidades públicas y privadas para poder promover proyectos conjuntos en las áreas de interés común, una de las mejores formas para promover estas colaboraciones es teniendo una buena comunicación. Aquí dejaremos algunas posibles estrategias:

- **Identificar potenciales aliados:** Identificar entidades públicas y privadas que compartan los valores y objetivos, y que puedan ser potenciales aliados para desarrollar proyectos conjuntos.
- **Establecer contactos clave:** Establecer contactos clave dentro de las entidades públicas y privadas de interés, para facilitar la comunicación y la colaboración.
- **Desarrollar propuestas de colaboración:** Desarrollar propuestas de colaboración concretas que definan los objetivos, alcance, responsabilidades y recursos de los proyectos conjuntos.
- **Participar en eventos y redes de trabajo:** Participar en eventos y redes de trabajo relacionados con las áreas de interés de los scouts para establecer contactos, generar oportunidades de colaboración y visibilizar el trabajo de la organización.

Sociedad en general: Al igual que hemos visto las diferentes posibilidades de comunicación más concretas no nos podemos olvidar de una muy importante, la sociedad que al final es el objetivo último de los scouts "Construir un Mundo Mejor", esto a través de la educación en valores de los jóvenes. Para poder comunicarnos correctamente con algo tan amplio como lo es la sociedad les dejamos algunas posibles estrategias:

- **Campañas de sensibilización:** Desarrollar campañas de sensibilización que den a conocer los valores y el impacto positivo del Movimiento Scout en la comunidad.
- **Voluntariado:** Fomentar el voluntariado entre la sociedad en general, invitando a las personas a participar en las actividades de ASDE y contribuir al desarrollo de su comunidad.
- **Eventos públicos:** Organizar eventos públicos abiertos a la comunidad, como festivales, jornadas de puertas abiertas o campamentos familiares, para dar a conocer el Movimiento Scout y generar experiencias positivas.
- **Presencia en la comunidad:** Promover la presencia de ASDE en la comunidad a través de la participación en eventos locales, colaboraciones con organizaciones sociales y proyectos de servicio comunitario.

Todas las estrategias que hemos hablado anteriormente son posibles recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la comunicación desde tu grupo, y no solo centrándonos dentro del grupo sino también en el exterior que cada vez vemos que es más necesario para seguir desarrollando nuestro servicio con calidad.

Perfil del Responsable de Comunicación

El perfil de un comunicador es muy variado puesto que hay muchos puestos que se deben cubrir y muchos tipos de comunicación. Pero cuando hablamos del responsable de comunicación es el encargado de gestionar tanto la comunicación externa como interna de la asociación.

Difunden la imagen de marca, coordinan las acciones de comunicación, se encargan de transmitir los valores de la asociación y de que haya una comunicación fluida tanto dentro como fuera de la empresa.

Objetivos del Responsable de Comunicación

Los y las Responsables de la Comunicación en las diferentes empresas o asociaciones tienen objetivos que son generales siempre en este puesto pero luego en función de la asociación tienen otros, nosotros vamos a hablar en concreto de los objetivos que se cumplen en general dentro de los scouts, pero luego cada grupo puede tener sus particularidades.

Dentro de los objetivos nos encontramos diferentes niveles, que son los siguientes:

- **Objetivo principal**, en toda asociación el objetivo más importante que tiene el responsable de comunicación es el de asegurar el valor de la asociación, manteniendo el mensaje y evitando devaluarlo. Dentro de ASDE y los Grupos Scouts no estaría solo este objetivo si no ser capaces de hacer llegar el mensaje de la asociación al máximo de personas posibles.
- **Objetivos internos**, lo principal en la comunicación interna es que el responsable sea capaz de definir la política de comunicación, poder desarrollar estrategias para mejorar

la fluidez y efectividad de la comunicación. El objetivo en este sentido es diferente para ASDE que para los grupos, ASDE su objetivo debe ser mejorar la comunicación con los grupos y en los grupos mejorar la comunicación entre los scouts y también con las familias.

- **Objetivos externos**, lo más importante que debe tener en cuenta un responsable de comunicación es conseguir transmitir la imagen de marca todo esto a través del diseño de acciones de marketing, desarrollar estrechas relaciones entre ellos y los medios, y saber con transmitir los valores de la marca. En el caso de ASDE sería generar y mantener relaciones con los medios nacionales y diseño de acciones de marketing a mayor escala, en cambio, los grupos se tienen que centrar en su comunidad o sea medios de provincias y autonómicos.

Habilidades de un buen Responsable de Comunicación

Un buen y una buena Responsable de Comunicación tiene que tener algunas capacidades muy específicas, es verdad que no hace falta cumplirlas todas pero si hay algunas que son básicas para poder cumplir con las responsabilidades que lleva asociado el cargo.

Las habilidades más básicas que debe tener son, la capacidad de escuchar y conectar con los demás, capacidad de gestión y eficacia, también debe tener conocimiento sobre las herramientas de comunicación y sobre el mundo de la comunicación, y por último ser un buen comunicador.

Aparte de estas habilidades debe tener otras como la diplomacia, ser resolutivo, curioso y tener ganas de aprender en cada momento. Si juntamos todo esto tenemos a una persona que desempeñaría un gran papel como Responsable de Comunicación.

Comunicación externa

En este manual con la comunicación externa lo que pretendemos es centrarnos en la forma de comunicar desde ASDE, OO.FF y Grupos Scouts hacia personas no asociadas, los poderes públicos y la opinión pública, todo esto a través de generar una buena relación con los medios y a su vez promoviendo las redes generando contenido de calidad donde nos demos a conocer.

El objetivo de esto es conseguir posicionar el escultismo en España de modo que sea reconocido por lo que es, un movimiento que pretende la mejora de la sociedad a través de la educación de los jóvenes. Para esto tenemos que tener en cuenta las diferentes posibilidades que tenemos para comunicar, y las diferentes estrategias que debemos tener con cada una.

Prensa

Para relacionarnos con ellos lo más normal es hacerlo a través de notas de prensa, de esta manera tú generas la propia noticia en función de la actividad que se haya desarrollado y ellos si ven que es vistosa y aporta contenido la publicaran, que aunque es verdad que hoy en día la visualización de este medio a caído mucho sigue siendo un medio que da notoriedad y seriedad a los que estemos desarrollando como grupo, organización o asociación. Para poder hacer buenas notas de prensa e intentar que nos las publiquen es importante seguir algunos consejos que te daremos a continuación.

Lo primero para hacer una buena nota de prensa es tener un mensaje potente, en el caso de los scouts acompañado siempre de una actividad importante. Por lo que cuando tienes una actividad atractiva aprovechar porque siempre una oportunidad de ganar notoriedad en la sociedad. Para escribirla debes seguir las siguientes indicaciones:

- **Escribir un titular atractivo**, puesto que será lo primero que lean los periodistas y las primeras buenas impresiones son imprescindibles, así que ten en cuenta que sea conciso, informativo e intrigante.
- **Utilizar una estructura clara**, la información bien organizada de manera que sea fácil de leer.
- **Responder las preguntas clave**, ¿quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Si contestas todas estas preguntas te aseguras de estar poniendo toda la información relevante en la nota de prensa.
- **Utilizar un lenguaje sencillo y profesional**, evitar palabras muy concretas del escultismo, porque aunque quede muy bien poner los nombres de secciones es mejor evitarlo o por lo menos explicar la referencia y a la edad que corresponde.
- **Revisar cuidadosamente**, es importante antes de enviar la nota de prensa revisarla y asegurarse que no hay errores ortográficos, ni gramaticales.

Algunos consejos adicionales importantes, es poner fotos de alta calidad y que transmitan correctamente la actividad, de esta manera ilustras la historia.

Correos electrónicos

La comunicación por correo electrónico es una herramienta esencial para establecer y mantener relaciones con entidades públicas y privadas. Sin embargo, para que estos correos sean efectivos y alcancen sus objetivos, es importante seguir algunas pautas básicas y adoptar un enfoque profesional y respetuoso.

Consejos para redactar correos electrónicos efectivos:

1. **Asunto claro y conciso:** Debe resumir el tema del mensaje y captar la atención del destinatario para que lo abra.
2. **Identificación y saludo apropiado:** En el saludo, identifica al destinatario por su nombre y cargo, si lo conoces. Si no lo conoces, utiliza un saludo formal como "Estimado/a Sr./Sra." seguido de su apellido.
3. **Introducción clara y concisa:** Comienza el cuerpo del correo electrónico con una breve introducción que explique el motivo del mensaje. Sé claro y directo, evitando rodeos o información innecesaria.
4. **Cuerpo del mensaje bien estructurado:** Divide el texto en párrafos cortos y utiliza un lenguaje formal y profesional. Evita utilizar abreviaturas o lenguaje informal.
5. **Solicitud clara y específica:** Explica en detalle tu petición y proporciona toda la información relevante para que el destinatario pueda ayudarte.
6. **Llamado a la acción:** Si deseas que el destinatario realice alguna acción, como responder a tu pregunta o proporcionar información, incluye un llamado a la acción claro y conciso.
7. **Cierre formal y firma:** Finaliza el correo electrónico con un cierre formal como "Atentamente" o "Saludos cordiales". Incluye tu nombre completo, cargo (si lo tienes) y datos de contacto (correo electrónico y teléfono).
8. **Revisión y corrección:** Antes de enviar el correo electrónico, revísalo cuidadosamente para detectar errores ortográficos, gramaticales o de formato.
9. **Seguimiento:** Si no recibes una respuesta en un plazo razonable, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento cortés para recordar al destinatario tu solicitud.

Siguiendo estos consejos, ASDE podrá enviar correos electrónicos efectivos a entidades públicas y privadas, mejorando la comunicación y aumentando las posibilidades de colaboración. La comunicación clara, concisa y profesional es clave para establecer relaciones sólidas y alcanzar los objetivos de la organización.

Redes sociales

En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación y el desarrollo de cualquier organización. Nosotros como movimiento educativo juvenil con presencia en todo el país, no somos ajenos a esta realidad. Las redes sociales ofrecen a nuestra asociación una plataforma única para:

- **Conectar con nuestro público objetivo:** Llegar a jóvenes, familias, educadores y otros públicos relevantes para compartir su misión, valores y actividades.
- **Promover la participación y el compromiso:** Fomentar la interacción con su comunidad, animando al diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias.
- **Difundir su impacto:** Mostrar el trabajo que se realiza en los Grupos Scouts y el impacto positivo que tiene en la vida de los jóvenes.
- **Fortalecer su marca:** Construir una identidad sólida y reconocible en el entorno digital.
- **Recaptar fondos y recursos:** Atraer nuevos donantes y colaboradores para apoyar su labor educativa.

En definitiva, las redes sociales son una herramienta poderosa que tanto ASDE, las organizaciones federadas y los grupos scout pueden aprovechar para alcanzar sus objetivos estratégicos y consolidarnos como referentes en el ámbito de la educación no formal en España.

Para poder llegar a esto es importante diferenciar cada red social y darles el uso específico para poder llegar de mejor manera a nuestro público y obtener una mayor repercusión. Para eso en esta guía vamos a ir viendo cada red social y sus características:

Facebook

Es la red social más popular del mundo, lo cual nos ofrece una plataforma ideal para conectar con nuestro público objetivo. Además es la primera red social y es donde se encuentra más gente activa la gente de más de 30 años, por lo que podemos llegar a un target más maduro como serán los padres y adultos.

Por lo tanto es una herramienta perfecta para llegar a tus familias con las actividades que ya se están haciendo, poniendo fotos de sus hijos y haciéndoles ver que realmente se está tratando de educar a sus hijos. Además de esto también a través de la misma red social te podrán conocer muchas nuevas familias, por lo que es importante cuidar las fotos que subimos y que se vea la actividad de la mejor manera posible.

Instagram

Esta red social también es propiedad de Meta, como lo es Facebook, pero esta red social es mucho más visual, por lo que se vuelve más atractiva para enseñar las actividades que se hacen. Aquí encontraremos también a nuevas familias y a las que ya están asociadas a los grupos y ASDE, pero también encontraremos jóvenes que no lo conocen y a los que deberemos tratar de llegar.

Una vez sabemos a quienes nos dirigiremos habitualmente en esta red social, tenemos que tener en cuenta la importancia de mantener la cuenta activa, Instagram es una aplicación muy demandante puesto que se debe tratar casi todos los días. Además también se debe publicar en diferentes formatos, los formatos disponibles que tiene actualmente son las historias, publicaciones de fotos en el feed y la publicación de reels, cada uno de estos contenidos tiene sus ventajas y desventajas, que veremos a continuación:

- **Reels**, son pequeños videos dinámicos donde se puede enseñar una actividad, hablar sobre curiosidades y todo lo que se te ocurra, las ventajas son el alto alcance que tiene y el engagement que tiene. Las desventajas son que para subir un buen reel requiere de una práctica y mejora a lo largo del tiempo, y la gran competencia que existe en las redes por conseguir hacer el reel más viral.
- **Publicaciones en el feed**, estas son el contenido con el que se inicio Instagram y el que todos conocemos, la publicación de fotos y videos en tu perfil. La gran ventaja que tiene es la durabilidad de las publicaciones lo cual lo hace ideal para compartir información detallada sobre temas concretos. Pero su desventaja es el alcance que tiene, porque solo sale en el muro a las personas que te siguen y cada vez es más difícil que salgas el primero.
- **Historias**, son el tipo de contenido más consumido en la red social por lo que se recomienda la publicación de muchas historias, de esta manera conseguiras tener más impacto. Sus ventajas son la inmediatez a la hora de compartir algo y que son ideales para crear una conexión con los seguidores y hacerles sentir parte del grupo o movimiento. La gran desventaja es que son efímeras, puesto que solo duran 24 horas, y el menor alcance con respecto a los dos tipos de contenidos anteriores.

TikTok

Esta red social basada en videos cortos, ofrece a Scouts de España una plataforma ideal para conectar con el público joven de una manera divertida y creativa. El contenido en esta red social se basa en video cortos y dinámicos, para poder llegar a la mayor cantidad de personas es importante saber adaptarse a las tendencias de manera creativa. Además de poder lanzar retos en los que tu comunidad puede participar.

Esta es la red social de moda actualmente entre los jóvenes, por lo que es perfecta para poder dar a conocer el movimiento y las actividades que se realizan, pero su gran desventaja es lo efímero que es el contenido, por eso es muy importante la constancia en la creación y publicación del mismo.

Fotografía y video

En la era digital actual, las fotos y vídeos son elementos esenciales para la comunicación efectiva de cualquier organización. Scouts de España, como movimiento educativo juvenil, no es ajeno a esta realidad, puesto que la imagen y el video nos permiten:

- **Captar la atención del público:** Las fotos y vídeos son más llamativos y atractivos que el texto, por lo que pueden captar la atención del público de manera más efectiva.
- **Transmitir emociones:** Las imágenes y el vídeo pueden transmitir emociones de una manera que el texto no puede, lo que permite a Scouts de España conectar con su público objetivo a un nivel más profundo.
- **Mostrar el impacto del trabajo de Scouts de España:** Las fotos y vídeos pueden mostrar el impacto positivo que tiene el movimiento scout en la vida de los jóvenes, lo que puede ayudar a atraer nuevos miembros y colaboradores.
- **Crear una comunidad:** Las fotos y vídeos pueden ser una herramienta eficaz para crear una comunidad entre los miembros de Scouts de España, ya que permiten compartir experiencias y recuerdos.

Teniendo todo esto en cuenta y para mejorar la calidad de nuestro mensaje a través de las fotos y videos expondremos una serie de reglas, lo más importante es la diversidad lo cual lo podemos dividir en genero, edad, cultura, actividades y el ambiente. Importante que en la guía haremos referencia a las fotos pero esto es extrapolable a los vídeos, sabiendo esto dividiremos el tipo de fotos y veremos ejemplo del tipo de foto que recomendamos.

Personas

La imagen debe mostrar a personas, ya sea individualmente o en grupo. Evita los primeros planos, como puede ser solo manos, ya que esto no refleja el espíritu de los Scouts.

Individual

En grupo

Estilo

El estilo no es el centro de atención en las imágenes de los scouts. El contenido es el aspecto principal. Ten en cuenta que las imágenes de los scouts deben ser naturales, no estar escenificadas. Hay que evitar ángulos y perspectivas de cámara anormales.

Posando

Sin posar

Escultismo

Las imágenes tienen que poder ser identificadas como una imagen de los scouts. Haciendo referencia a ellos a través del pañuelo en primer lugar, pero también uniformes y símbolos como el saludo. Como podemos ver hay fotos en las que se ve el escultismo implícito y otras en las que a lo mejor se ve una actividad muy scout pero que tiene los elementos más obvios del escultismo.

Explícito

Implícito

Actividades

Las imágenes deben reflejar las fortalezas de la marca scouts: emocionantes, participativas y empoderadoras. Como puede ser aventuras al aire libre, en grupo, liderazgo y superación de desafíos.

Individual

En grupo

Tabla de verificación para imágenes y vídeos de ASDE

Esta tabla te ayudará a elegir las imágenes correctas para mostrar el carácter ideal de los scouts. El procedimiento será muy sencillo a través de la tabla podremos comprobar que las imágenes cumplen con todo lo listado anteriormente.

Pero siempre hay que tener en cuenta que esta tabla es orientativa, puesto que el encuadre y muchas otras cosas también se deben tener en cuenta.

Tabla de verificación		Sí	No
Personas			
Escultismo			
Estilo	Colores naturales		
	Sin posar		
Actividades	Emocionantes		
	Empoderadoras		
	Participativas		
Diversidad	Culturas		
	Edades		
	Genero		
¿Aprobada?			

Diversidad

La imágenes deben reflejar la diversidad de culturas, género y edad de los Scouts.

Individual

En grupo

Ejemplo

Tabla de verificación		Sí	No
Personas		●	
Escultismo		●	
Estilo	Colores naturales	●	
	Sin posar		●
Actividades	Emocionantes		●
	Empoderadoras		●
	Participativas	●	
Diversidad	Culturas		●
	Edades	●	
	Genero	●	
¿Aprobada?		X	

Tabla de verificación		Sí	No
Personas		●	
Escultismo		●	
Estilo	Colores naturales	●	
	Sin posar	●	
Actividades	Emocionantes	●	
	Empoderadoras		●
	Participativas	●	
Diversidad	Culturas	●	
	Edades		●
	Genero		●
¿Aprobada?		X	

Comunicación interna

La comunicación interna en la Asociación de Scouts de España (ASDE) es fundamental para fortalecer el vínculo entre la organización nacional y los grupos scout locales. Esta comunicación eficaz no solo facilitará la coordinación de actividades y la alineación de objetivos, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y apoyo mutuo entre todos los miembros.

Al mejorar la comunicación interna, ASDE puede asegurarse de que todos los niveles de la asociación estén bien informados, lo que se traduce en una mayor cohesión y colaboración. Este enfoque no solo optimiza el funcionamiento interno, sino que también mejora la percepción externa de ASDE, proyectando una imagen de unidad y eficiencia que atrae a nuevos miembros y refuerza la confianza de la comunidad en la labor educativa y social que realiza la asociación.

Grupos Scouts

La fuerza del escultismo radica en la dedicación y el esfuerzo de los Grupos Scouts. Por esta razón, es fundamental que cada grupo tenga acceso a las herramientas necesarias para facilitar su trabajo, mejorar la comunicación y simplificar el voluntariado. Nuestra misión es asegurarnos de que los voluntarios puedan enfocarse en su valiosa labor con los jóvenes, sin que se vean agobiados por las complejidades logísticas y administrativas.

Para apoyar a nuestros grupos en esta tarea esencial, recomendamos encarecidamente el uso de Google Workspace, que podemos obtener de manera gratuita como organización sin ánimo de lucro. Google Workspace ofrece una serie de herramientas integradas que mejoran significativamente la eficiencia y la colaboración. Entre sus muchas ventajas se encuentra Google Drive, que proporciona almacenamiento en la nube seguro y accesible, permitiendo a los grupos guardar y compartir documentos, imágenes y otros archivos importantes sin preocupaciones de espacio o seguridad.

Además, Google Docs y Google Sheets facilitan la creación y edición colaborativa de documentos y hojas de cálculo en tiempo real, permitiendo a los miembros del grupo trabajar juntos de manera eficiente, sin importar dónde se encuentren. Gmail ofrece un servicio de correo electrónico profesional y confiable, mientras que Google Calendar ayuda a gestionar y coordinar eventos y actividades con facilidad. Por otro lado, Google Meet permite realizar reuniones virtuales de alta calidad, reduciendo la necesidad de desplazamientos y fomentando una comunicación más frecuente y efectiva.

Estas herramientas no solo mejoran la organización y la coordinación dentro de los grupos, sino que también fomentan una cultura de colaboración y eficiencia. Al adoptar Google Workspace, los Grupos Scouts pueden minimizar el tiempo dedicado a tareas administrativas y maximizar su enfoque en lo que realmente importa: la educación y el desarrollo de los jóvenes scouts. En definitiva, proporcionar a nuestros grupos las mejores herramientas posibles es una inversión en el futuro del escultismo, asegurando que podamos continuar nuestra misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos.

ASDE

En ASDE, reconocemos la importancia de una comunicación interna efectiva para fortalecer nuestra asociación y apoyar de manera directa a nuestros grupos scouts. Es por ello que hemos implementado Google Workspace como una herramienta integral para mejorar nuestra colaboración y coordinación interna. A través de esta plataforma, hemos creado unidades compartidas donde ponemos a disposición recursos valiosos para nuestros grupos, organizados en diferentes secciones que abarcan desde actividades educativas específicas para cada sección hasta plantillas de comunicación para redes sociales y comunicaciones externas con otras asociaciones u organismos públicos. Además, hemos desarrollado ejemplos de hojas de cálculo en Google Sheets para facilitar la gestión financiera y otras funciones administrativas clave.

Nuestro objetivo es apoyar de manera más directa a los grupos scouts, proporcionándoles herramientas y recursos que les permitan centrarse en su labor educativa y de desarrollo juvenil. Con el tiempo, planeamos atender las necesidades particulares de cada grupo de manera individualizada. Una vez que todos los grupos tengan activo su Google Workspace, crearemos un directorio con los correos electrónicos de manera que no solo puedan mantenerse conectados con ASDE, sino también fomentar una comunidad unida desde la cual puedan colaborar y compartir experiencias. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso continuo de fortalecer la comunicación interna en ASDE y construir una red sólida y colaborativa de grupos scouts en toda España.

Teniendo esto en cuenta la organización del Google Workspace quedaría de la siguiente manera:

Gestión de crisis y comunicación de riesgos en ASDE

En un mundo cada vez más complejo e interconectado, las organizaciones se enfrentan a una amplia gama de riesgos que pueden afectar su reputación, sus operaciones y su capacidad para lograr sus objetivos. La gestión de crisis y la comunicación de riesgos son dos elementos fundamentales para que ASDE pueda prevenir, afrontar y gestionar de manera efectiva situaciones adversas, protegiendo su imagen pública y minimizando el impacto negativo en su organización.

Para poder ver como podemos evitar o sobrellevar de una mejor manera posible una crisis, primero es importante conocer su definición y a su vez conocer la definición de riesgo, a partir de ahí podemos trabajar. Las definiciones son las siguientes:

- **Crisis:** Una situación repentina e inesperada que amenaza los valores fundamentales, la reputación o la viabilidad de una organización. Las crisis pueden ser causadas por diversos factores, como desastres naturales, accidentes, escándalos, ataques cibernéticos o fallos en la comunicación.
- **Riesgo:** La posibilidad de que ocurra un evento adverso que pueda afectar negativamente a la organización. Los riesgos pueden ser internos, como errores humanos o fallos en los sistemas, o externos, como cambios en el entorno legal o económico.

Gestión de crisis y comunicación de riesgos

La gestión de crisis es muy importante por diversas razones, pero una de ellas es la protección de la reputación del movimiento scout, puesto que aunque sea algo que le ocurra a algún grupo concreto puede ser crucial comunicar los riesgos desde el primer momento. Para ello, y poder minimizar el impacto de una crisis suele ser crucial una rápida actuación de contención seguida de un fortalecimiento de la organización tratando de no volver a cometer el mismo error o aprendiendo a como atajarlo de manera rápida y efectiva.

Plan de gestión de crisis de ASDE

Un plan de gestión de crisis es esencial para garantizar que los grupos scouts y ASDE estén preparados para responder de manera efectiva a cualquier incidente crítico que pueda surgir. Este plan proporciona un marco para identificar, prevenir, mitigar y responder a las crisis, asegurando la protección de los scouts, líderes voluntarios y la reputación de la organización.

Los objetivos principales del plan de gestión de crisis son:

- Proteger la seguridad y el bienestar de los scouts, voluntarios y personal de ASDE.
- Mitigar los daños a la reputación de la organización.
- Minimizar el impacto de la crisis en las operaciones de la organización.
- Garantizar una respuesta rápida, efectiva y coordinada a las crisis.
- Estructura del plan

El plan de gestión de crisis se compone de las siguientes etapas:

- 1. Prevención:** Realizar una evaluación exhaustiva de los posibles riesgos que podrían afectar a los grupos scouts y ASDE, incluyendo incidentes de seguridad, desastres naturales, problemas de salud pública, crisis de comunicación y escándalos financieros o éticos. Una vez hayamos analizado y conozcamos los posibles riesgos debemos implementar medidas para prevenir la ocurrencia de las crisis identificadas, como la capacitación en seguridad, la elaboración de planes de emergencia y la implementación de políticas de gestión de riesgos.
- 2. Preparación:** Crear un equipo de gestión de crisis con miembros clave de ASDE y representantes de los grupos scouts. El equipo será responsable de la planificación, coordinación y respuesta a las crisis. Por lo que deberán desarrollar un plan de comunicación claro y conciso para informar a las partes interesadas relevantes sobre la crisis, estableciendo procedimientos específicos para responder a diferentes tipos de crisis.
- 3. Respuesta:** En el caso de que ocurra una crisis el equipo de gestión de crisis se activará inmediatamente, deberán evaluar la crisis, su impacto potencial y los recursos necesarios para responder a la misma. Acto seguido se implementará el plan de respuesta según haya evaluado el equipo, se continuará monitoreando el desarrollo de la crisis y se evaluará la efectividad de la respuesta.
- 4. Recuperación:** Una vez que la crisis haya pasado, el equipo de gestión de crisis realizará un análisis exhaustivo de la misma para identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora para futuros eventos. Se comunicará de manera transparente el proceso de recuperación a las partes interesadas, informando sobre los pasos que se están tomando para restaurar la normalidad. Y por último se implementarán las lecciones aprendidas para fortalecer el plan de gestión de crisis y mejorar la capacidad de reacción.

Modelo de actuación en gestión de crisis para ASDE

Gestión de crisis en un grupo scout

Cada grupo scout debe tener su propio plan de gestión de crisis adaptado a sus necesidades específicas. Este plan debe estar alineado con el plan general de ASDE y debe incluir los siguientes elementos:

- Identificación de riesgos específicos del grupo scout.
- Desarrollo de estrategias de prevención específicas del grupo scout.
- Establecimiento de un equipo de gestión de crisis del grupo scout.
- Desarrollo de un plan de comunicación del grupo scout.
- Establecimiento de procedimientos de respuesta del grupo scout.
- Manejo de la crisis según su magnitud

La respuesta a una crisis dependerá de su magnitud y de su impacto potencial. En general, las crisis se pueden clasificar en tres niveles:

Nivel 1: Crisis menor

Ejemplos: Incidentes de seguridad menores, problemas de salud pública leves.

Respuesta: El equipo de gestión de crisis del grupo scout o ASDE responderá a la crisis de manera interna, siguiendo los procedimientos establecidos en el plan de gestión de crisis.

Comunicación: Se informará a los scouts, padres y voluntarios afectados por la crisis.

Recuperación: Se tomarán las medidas necesarias para restaurar la normalidad y prevenir que la crisis vuelva a ocurrir.

Nivel 2: Crisis moderada

Ejemplos: Incidentes de seguridad más graves, problemas de salud pública más severos.

Respuesta: El equipo de gestión de crisis de ASDE se activará y trabajará en conjunto con el equipo del grupo scout para responder a la crisis.

Comunicación: Se informará a todas las partes interesadas relevantes, incluyendo a los scouts, padres, voluntarios, medios de comunicación y autoridades gubernamentales.

Recuperación: Se implementará un plan de recuperación integral para abordar los daños causados por la crisis.

Nivel 3: Crisis mayor

Ejemplos: Desastres naturales, escándalos financieros o éticos de gran magnitud.

Respuesta: Se activará el equipo de gestión de crisis nacional de ASDE y se coordinará la respuesta con las autoridades locales, nacionales e internacionales.

Comunicación: Se implementará una estrategia de comunicación integral para mantener informadas a todas las partes interesadas y gestionar la percepción pública de la crisis.

Recuperación: Se implementará un plan de recuperación a largo plazo para reconstruir la organización y restaurar su reputación.

Evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación

Para que una estrategia de comunicación sea efectiva, es fundamental evaluarla y realizar un seguimiento continuo de su desempeño. Esto te permitirá identificar los aspectos que funcionan bien y aquellos que necesitan ser mejorados, ajustando la estrategia en función de los resultados obtenidos.

Evaluación de la estrategia de comunicación

Lo más importante en los scouts es evaluar, y eso lo demostramos enseñando a evaluar desde las secciones más pequeñas, así que con la comunicación es igual, para poder realizar una buena evaluación de la estrategia de comunicación se tiene que tener en cuenta los siguientes factores:

- Establecer objetivos medibles: Definir objetivos medibles y específicos para la estrategia de comunicación, que permitan evaluar su efectividad de manera objetiva.
- Seleccionar indicadores clave de rendimiento (KPIs): Identificar los KPIs más relevantes para cada objetivo, como el número de seguidores en redes sociales, el tráfico web, la tasa de apertura de correos electrónicos o el nivel de satisfacción de los stakeholders.
- Recopilar datos: Recopilar datos de manera regular sobre los KPIs seleccionados, utilizando herramientas de análisis web, encuestas, entrevistas o grupos focales.
- Analizar los datos: Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, patrones y áreas de mejora.
- Comunicar los resultados: Comunicar los resultados de la evaluación a los stakeholders relevantes, utilizando informes, presentaciones o reuniones.

A su vez para poder realizar estas evaluaciones existen herramientas, que ayudaran a analizar la efectividad, como puede ser Google Analytics que sirve para el análisis de la página web o las de Meta que te analican el alcance que estas logrando en redes.

Conclusiones y recomendaciones

La evaluación y el seguimiento continuo de la estrategia de comunicación son esenciales para que ASDE pueda garantizar su efectividad y lograr sus objetivos de comunicación. Implementando un proceso de evaluación y seguimiento riguroso.

Recomendaciones:

- Utilizar herramientas y técnicas de evaluación adecuadas.
- Comunicar los resultados de la evaluación a todos los stakeholders relevantes.
- Realizar ajustes a la estrategia de comunicación de manera regular.
- Invertir en la formación y el desarrollo de las habilidades de comunicación de los miembros de ASDE.

SCOUTS[®]
Construir un Mundo Mejor

ASDE
España